

BADIIY MATNDA RANG-TUS SIFATLARINING USLUBIY VOQELANISHI

TerDPI O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Xudoyberdiyeva Dinara

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchilari

Hamidova Nodira,

Toshqulova Zebiniso

Annotatsiya: Ushbu maqolada sifat so‘z turkumining badiiy adabiyotdagi tutgan o‘rni, bajaradigan vazifasi, badiiy asarlardagi ishlatilgan rang-tus sifatlarining lingvomadaniyatimiz bilan bog‘liqligi, ular ifodalagan ma‘no-mazmunlar o‘rganilib ochib berildi. Rang ifodalovchi sifatlar badiiy matnda, asosan, qahramonlar holati, ruhiy kechinmalari va his-tuyg‘ularini ifoda etish uchun qo‘llanilishi misollar yordamida yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: Sifat so‘z turkumi, badiiy asar, rang-tus sifatlari, badiiy adabiyot, lingvomadaniyat, qora leksemasi.

Аннотация: В данной статье изучена и раскрыта роль прилагательных в художественной литературе, их функция, связь цветowych прилагательных, употребляемых в художественной литературе, с нашей лингвокультурой, а также значения, которые они выражают. На примерах поясняется употребление прилагательных, выражающих цвет, в художественном тексте, главным образом, для выражения состояния, душевных переживаний и эмоций героев.

Ключевые слова: группа прилагательных, художественное произведение, цветоцветные прилагательные, художественная литература, лингвокультура, черная лексема.

Annotation: In this article, the role of adjectives in fiction, their function, the connection of color adjectives used in fiction with our linguistic culture, and the meanings they express have been studied and revealed. The use of adjectives expressing color in the artistic text, mainly to express the state, mental experiences and emotions of the characters, was explained with the help of examples.

Key words: Adjective word group, artistic work, color-color adjectives, fiction, linguistic culture, black lexeme.

O‘zbek tilida sifat leksemalarining, xususan, rang-tus bildiruvchi sifat leksemalarining uslubiy vosita sifatida poetik nutqda qo‘llanish imkoniyatlari, turli ma‘no nozikliklarini ifodalash uchun xizmat qilishi, qo‘llanish darajasi, semantik strukturasi hozirga qadar tilshunoslikda maxsus o‘rganilgan emas. Uslubiyat bo‘yicha yaratilgan darslik va o‘quv qo‘llanmalarda ham bu haqda ham aniq ma‘lumotlarni uchratmaymiz [Qo‘ng‘urov R. Sifat stilistikasi // Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo‘ng‘urov R., Rustamov H. O‘zbek tili stilistikasi. –Toshkent: O‘qtuvchi, 1983, 109-

113-betlar; Qilichbekov E. O'zbek tilining amaliy stilistikasi (grammatika). – Toshkent: O'qtuvchi, 1992. -160-bet].

Badiiy matnda rang leksemalari turli xil uslubiy vazifani bajarib keladi. Har bir inson undan o'ziga xos ma'no chiqarib oladi. Bu esa insonning dunyoqarashidan kelib chiqqan bo'ladi. Ishimizning mazkur faslida aynan rang-tus sifatlarining (leksemalarining) uslubiy ma'no qirralari haqida so'z boradi. Bunda bir qancha o'zbek va jahon adabiyoti ijodkorlari asarlaridan (ko'proq she'riy asarlardan) misollar keltirib, fikrlarimizni isbotlashga harakat qilmiz.

Bundan tashqari ranglarning shunday uslubiy xususiyatlari mavjudki, she'riyatda rang bilan bo'liq ramziy obrazlar yaratish, ularda hayotimizning barcha talotumlarini, zamondoshlar qalbida, ongida charx urib yurgan nozik hamda ziddiyatli kechinmalarni, o'ylarini aniq, obrazlar sifatida shakllantirib, she'rxonga taqdim etish, deyarli, barcha shoirlarimizga xos xususiyatdir.

She'riyatni ramzsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, bu ayni haqiqat. Chunki she'r ramz, majoz va badiiy ko'chimlar bilan jozibali, ular bilan tirik hamda navqirondir. Shu ma'noda o'zbek she'riyatiga nazar tashlasak, har bir ijodkor poeziya maydoniga yangi ramzlar, ko'hlik majozlar va betakror ko'chimlar bilan kirib kelganini ko'rishimiz mumkin.

Nafaqat she'rlarda va badiiy matnda balki tasvirdagi ranglarni ham ramziy ma'nolari his qilishimiz mumkin. Bunga bir misol tariqasida bayroqlarda tasvirlanadigan ranglarga e'tibor qaratishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasidagi bayroq tasviridagi ranglar ham azal-azaldan biz uchun muqaddas sanalgan ranglardan foydalanilgan holda tasvirlangan. Oq rangning muqaddasligi, millatimizning beg'ubor orzulari, pokligi, ezgu amallari namoyon etgan rangdir. Qizil rang xalqimizning tarixi, jo'shqinligi va qon rangi sanalgani sababli tiriklik ramzi sifatida ham kelgan. Yashil tabiat manzarasi, yurtimizning boyligi ramzi sifatida qaraladi. Ko'k rang moviy osmon, tinch hayot tarzi, bu tinchlik ortida jasur xalqimizning mardona kurashgani sababli erishgan yutuqlari ham tasavvur etish mumkin.

E'tibor berilsa, ranglar jilosi juda qadim zamonlardan oq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, xalqlarning o'ziga xos turmush tarzi, urf –odat va madaniyatini mukammal

darajada aks ettirgan. Eng qadimgi bitiktoshlardan tortib to bugungi kungacha ranglar tasviridagi ajib sirlilikning inson ruhiyatiga ta'siri ijodkorlar tomonidan badiiy tadqiq qilib kelingan mumtoz adabiyotimizning ranglar tasviriga munosabatini bevosita tasavvuf ta'limotiga bog'lab o'rganish joiz. Shayx Najmiddin Kubroning yetti xil rangni yetti kun xislati bilan talqin etganligi bizga shunday deyishga to'la asos beradi. Badiiy adabiyotda ranglarning kitobxonga ta'sir xususiyatidan A.Navoiyga qadar ham bir qancha ijodkorlarning ga'zal, ruboiy, tuyuqlarida kuzatamiz. Har bir rang mutaffakir asarlarida ma'lum bir tuyg'u, kechinma, fikr ifodalashda goh ochiq, goh ramziy mazmun kasb etgan. Ranglar haqida ular bildirgan ma'no va ularning adabiyotda, hayotimizda tutgan o'rni haqida ma'lumot berib o'tamiz.

Ma'lumki, o'zbek adabiyotida yozuvchi va shoirlar o'z ijod namunalarini ranglar orqali bo'yoqdor holatga keltirishadi. O'zbek tilida *oq, qora, qizil, ko'k, sariq, zangori* kabi bir qator sifat leksemalari predmetning rang-tusini ifodalaydi. Rang-tus bildiruvchi sifatlarning har biri o'ziga xos semantik strukturasi va o'ziga xos uslubiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ularning uslubiy imkoniyatlari, okkazional semalarni ifodalash xususiyati nutq jarayonida yuzaga keladi.

Ushbu fikrimizni isbotlash maqsadida Tog'ay Murodning "Oydinda yurgan odamlar" qissasida qisqacha parchani keltirib o'tmoqchimiz: "Ufq qorayib-qorayib keldi, qop-qora bulutlar ko'pirib-ko'pirib toshdi, bulutlar yoyilib-yoyilib keldi" bir qarashda oddiygina tabiat manzarasi berilganday tuyuladi, aslida parchada Qimmat momoning, Oymomoga farzandsizligini butun qishloq ayollari oldida, yuziga solib aytgan gapidan so'ng, uyiga yugurib ketayotgan qahramonning ruhiy holati bilan butun detalini yonma-yon qo'yadi, bu yerda bulut detali qahramonning ruhiy kechinmalarini to'la qonli ochib berishga xizmat qilgan.

O'z fikrimizni yanada isbotlash maqsadida o'zbek durdona asarlaridan biri sanalgan Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidagi ushbu parchaga e'tiborimizni qaratsak. Roman nihoyasida (epilogda) bosh qahramonlardan biri Otabekning keyingi taqdiri haqida xabar bergan yozuvchi Yusufbek Xojining Qanoatshohdan xat olganini, xatda Otabekning rus bosqinchilari bilan bo'lgan muxorabada shahid bo'lganini qayd etar ekan, romanni bunday yakunlaydi. "Shundan

keyin Yusufbek Xoji buni elga oshkor qilib, elga osh berdi. O‘zbekoyim qora kiyib, aza ochdi.” Bu o‘rindagi rang-tus sifati bo‘lgan “qora” so‘zi otga ko‘chib, muayyan bir musibatni- xalq o‘rtasida biror yaqin kishisi vafot etganidan, a‘zani ma‘lum etib, qora kiyim kiyishga ishora etyapdi. Bu udum bugungi kunda bir qator hududlarda ham saqlanib qolgan.

Birgina Shekispirning “Otello” drammasida Otelloning Dezdemonna bilan bo‘lgan suhbatidagi Otelloning “Men qoramanmi?” jumlasining Dezdemonnaga qarata aytilishi va bu jumladagi ishlatilgan rang komponentining ma‘no vazifasini har kim o‘z dunyoqarashicha tushunishi mumkin. Bu rang leksemasining oddiy inson tashqi ko‘rinishi sifatida qabul qilish bu badiiy mahoratning torligidir. Bu jumladagi rang leksemasi inson taqdiri, inson xatti-harakatlari yoki inson ichki tuyg‘ularini ifodlab kelayotgan bo‘lishi mumkin. O‘z fikrimizni ham aytib o‘tishni joiz topdik. Otelloning bu gapidagi qora leksemasining semasi Otelloning Dezdemonday go‘zal, nozikkina, tarbiyali va ichki dunyosi beg‘ubor bo‘lgan qizga nisbatan o‘zini teng ko‘rolmay aytgan jumlasidir. Bu rang “o‘zining yomon shaxs, unga o‘zini loyiq ko‘rmayotganlik” ma‘nosida kelgandir.

Ko‘p o‘zbek adabiyoti vakillari o‘z she‘rlarida ranglarga murojaat qilishgan. Xususan, Xurshid Davron, Muhammad Yusuf, Abduvali Qutbiddin, Mahmud Toir, Iqbol Mirzo kabi ijodkorlarimizning lirikasida ranglar jilosini ko‘rsihsimiz mumkin. Har bir ijodkior ranglardan o‘ziga xos uslubda foydalanadi. She‘rlarda “oq orzu”, “qora baxt”, “qora qosh” kabi birikmlaraini qo‘llash an‘ana tusiga kirgan. Ranglar hamisha ijodkorlar uchun fikr quroli, asosiy o‘xshtish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Xurshid Davronning she‘rlarida beg‘ubor bolalikning oppoq xotiralarini ko‘rishimiz mumkin.

Oppoq edi boshda bu dunyo:

Ko‘cha oppoq, kechalar oppoq,

Qanday yaxshi ekan bolalik,

Oppoq ranglar bilan yashamoq.

Oq rang – poklik, beg‘uborlik ramzi. She‘rda bolalikning oppoq orzulari, dunyoni bolalarcha anglash, samimiylik, begunohlik, beg‘uborlik ufurib turibdi. Inson

bolaligida hayotning faqat oq taraflarini, ezgulik, yaxshilik, mehr-muhabbatni ko‘radi. Ulg‘aygach ularning ziddi bilan to‘qnash kelarkan, xuddi shoirdek bolalikka qaytgisi, oppoq orzular bilan yashagisi keladi.

Mahmud Toir ijodida qora rangga juda ko‘p o‘rinlarda murojaat qilingan. Uning she‘rlarida qora rang - yoshlik, go‘zallik belgisi sifatida qo‘llanilganligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin.

Qora-qora qoshlaring

Qaldirg‘och terganmidi?

Gulim, sadaf tishlaring

Marvarid berganmidi?

Bu yerda qoshning qaroligi qaldirg‘ochning qanotiga qiyoslangan va bu orqali yorning go‘zalligi tasvirlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qo‘ng‘urov R. Sifat sitilistikasi // Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo‘ng‘urov R., Rustamov H. O‘zbek tili stilistikasi. –Toshkent: O‘qtuvchi, 1983, 109-113-betlar;
2. Xurshid Davron. Qadrdon quyosh. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1979. 5-bet.
3. Умурқулов Б. Ўзбек бадий насрининг лингво-услубий шаклланиш асослари. Филология фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация.-Тошкент-2022. -117-б
4. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
5. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
6. Majidova Shahnoza. (2023). GIDRONIMLAR LISONIY QIMMATGA EGA BO‘LGAN TIL BIRLIGI SIFATIDA. *Proceedings of International Educators Conference*, 2(1), 648–653.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – С. 168-170.
9. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.